

МНЕНИЕ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ О МАКСУДЕ ШЕЙХЗАДЕ

*Ташкентский государственный
транспортный университет
студент 2 курса факультета АТМ*

Абдужалилова Мохинура Валиджоновна.

abdujalilovamohinur03@gmail.com

+99 893 748 56 66

Аннотация: Максуд Шейхзаде был великим поэтом, и мы унаследовали его замечательные произведения. В данной статье мы познакомимся с теплыми отзывами знаменитостей о нем.

Ключевые слова: произведения, персонаж, друзья, творившие вместе, мнения Ойбека, Хамида Олимджана, Саида Ахмада, Шукрулло Юсупова, Азода Шарафиддинова, Мирзо Ибрагимова.

Annotation: Maqsud Sheikhzadeh was a great poet and we have inherited his wonderful works. Let's get acquainted with the warm opinions of celebrities about him.

Key words: works, character, friends who created together, opinions of Oybek, Hamid Olimjon, Said Ahmad, Shukrullo Yusupov, Azod Sharafidinov, Mirzo Ibrohimov.

Шейхзаде был плодовитым творцом, любил искусство и литературу, интересовался историей и философией. Он работал со многими поэтами, мыслителями, учеными и писателями. Они высказали очень теплые мысли о Шейхзаде. В частности, мнение известного писателя и поэта Ойбека о Шейхзаде:

«...Форма стихов Шейхзаде красочна. Он использует форму рубаи, баллады, стихотворения и лирической поэзии. Способ выражения своих мыслей схож с

изобразительными средствами Маяковского. Он, как и Маяковский, создавал яркие и неожиданные образы.

Также о писателе говорит Хамид Олимджан, узбекский поэт, драматург, литературовед, представитель узбекской классической поэзии XX века:

«Шейхзаде — поэт мыслей. Он художник, который создает политические стихи».

Шейхзаде ушел из жизни, так и не насладившись этим миром. Но он все равно был счастливым человеком. Сказал Саид Ахмед о поэте:

«Его называли народным поэтом, мой брат Шейх. Молодые люди называли его «моим учителем». Молодые поэты шли за ним толпами.

Он был ученым. Он был щедрым человеком, который протягивал руку помощи нуждающимся. Он сочувствовал скорбящим. Он был живым собеседником. Он не знал, как жаловаться. Он упорно сопротивлялся ударам судьбы. Одним словом, он был обаятельным человеком.

Я увидел, что один человек может иметь столько достоинств в лице Шейхзаде.

Он был ученым поэтом

Он был поэтом и ученым.

Такие люди редко рождаются». Они говорили.

Талантливый поэт, прозаик и драматург Шукрулло Юсупов работал с Максудом Шайхзаде. Работая литературным консультантом в Союзе писателей Узбекистана, о нем сказал так:

«Верность другу, всегда почитание человека, ценить его не только когда он мертв, но и когда он жив - не только основные направления творчества поэта, но и сам Шейх Ака следовал этому на протяжении всей своей жизни. Если нужно еще более кратко резюмировать деятельность Шейхзаде или его внешний вид, то я бы сказал, что Максуд Шейхзаде – это мудрость, доброта и улыбка».

Азод Шарафиддинов – литературовед и литературный критик, много беседовал с Шейхзаде. Он:

«Шейхзаде был одним из тех людей, которые однажды встретились с ним, он был очарован его обаянием, захотел снова увидеть его, послушать его разговоры, поделиться своими глубокими мыслями и страстными чувствами через свои литературные произведения. Шейхзаде была красивой личностью, воплотившей в себе множество качеств. Его духовный мир был чрезвычайно богат, и он всегда был готов щедро поделиться этим богатством с людьми».

Мирзо Ибрагимов, азербайджанский народный писатель и общественный деятель, считается современником Шейхзаде и высказывает следующие мысли: «Максуд Шейхзаде, творивший в ряду великих представителей узбекской литературы - Гафура Гуляма и Ойбека, был поэтом, душа которого разрывалась с поэзией. В его произведениях воплотились великие революционные идеалы, страстные патриотические чувства, светлый отголосок горящего сердца, жившего истинно творческими эмоциями.

Использованная литература:

1. Закиров М. Максуд Шейхзада. Литературно-критический очерк, Т., 1969.
2. Юсуф Шомансур. Шейхзада – творческий поэт, Т., 1972 г. - 179 с.
ГОСПОДАРКА И ИННОВАЦИИ Laboratorium WIEDZY Артур Боркух
2021/22
3. Гафуров И., товарищ поэт. Художественная работа Максуда Шейхзады, Т., 1975 г. - 215 с.
4. Максуд Шейхзада памяти современников, Т., 1983.
5. История узбекской литературы XX века, Т., 1999. - 25 р.
6. Шейхзада Максуд. Сердце поэта слушает мир (Избранные произведения) // Ташкент, «Прорастание», 2008. – 28 с.
7. Абдужалилова М. Роль жизни и творчества Максуда Шейхзоды в узбекской национальной литературе Т., 2022. - 1198 с. Восточный ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки ISSN 2181-1784.

8. Абдужалилова М. Максуд Шейхзада - Любовь двух народов, Т., 2022. - 284 с. Академические исследования в области наук об образовании, том 3. Многопрофильный научный журнал, октябрь 2022 г.